

Pirolisi della biomassa proveniente da sistemi agroforestali come componente per soluzioni energetiche e termiche regionali e altre catene del valore

www.af4eu.eu

Oltre alla produzione di calore, elettricità, gas e olio di pirolisi, la pirolisi della biomassa legnosa consente anche la produzione di biochar. Quest'ultimo svolge la funzione di pozzo di carbonio permanente, poiché una grande quantità di carbonio rimane stabilmente legata al suo interno.

Rispetto alle monoculture o alle piantagioni su larga scala, i sistemi agroforestali sono caratterizzati da una maggiore produttività del suolo. Grazie a una produzione più estensiva, a un fabbisogno estremamente ridotto di risorse esterne, a bassi costi di abbattimento della CO₂ e a un eccellente bilancio ecologico, la biomassa legnosa prodotta nei sistemi agroforestali può essere utilizzata, ad esempio, come fonte di bioenergia. Nelle aree non fertilizzate, le emissioni di gas serra sono significativamente inferiori rispetto alla produzione di biogas e al mix elettrico tedesco.

Oltre alla combustione tradizionale negli impianti di riscaldamento a biomassa, la pirolisi può essere considerata come opzione per l'utilizzo energetico. Quest'ultima offre alternative interessanti grazie alle sue molteplici possibilità di utilizzo. A temperature comprese tra circa 350 e 900 °C, in un'atmosfera povera di ossigeno, la biomassa può essere convertita in:

- (i) calore a neutralità climatica,
- (ii) elettricità a neutralità climatica,
- (iii) carbonizzato o biochar,
- (iv) gas di pirolisi,
- (v) olio di pirolisi e
- (vi) altri estratti liquidi con effetti stimolanti sulla crescita delle piante.

Oltre alla realizzazione di soluzioni regionali per la produzione di energia e calore, è possibile ottenere anche prodotti per la bioeconomia, l'agricoltura, la silvicoltura e l'orticoltura, nonché numerose applicazioni industriali a base biologica.

Allo stesso tempo, è possibile generare ulteriori entrate attraverso il commercio di certificati di CO₂, poiché la cattura e lo stoccaggio del carbonio pirolitico (PyCCS) tramite pirolisi è classificata come tecnologia a emissioni negative, grazie al suo potenziale di creare pozzi di carbonio permanenti. Oltre ai sistemi a funzionamento discontinuo (batch), esistono anche moderne soluzioni tecnologiche per il funzionamento continuo. Queste ultime presentano il vantaggio di richiedere meno manodopera e possono quindi essere gestite in modo più efficiente ed economico.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.